

Egocentrikus és Exocentrikus Távolságok Vizsgálata Virtuális Környezetben

Guzsvinecz Tibor¹, Szűcs Judit², Perge Erika³

^{1,2}Informatikai Rendszerek és Alkalmazásai Tanszék,
Műszaki Informatikai Kar, Pannon Egyetem

¹guzsvinecz.tibor@zek.uni-pannon.hu, ²szucs.judit@zek.uni-pannon.hu
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 18/A

³Műszaki Alaptárgyi Tanszék,
Műszaki Kar, Debreceni Egyetem
perge@eng.unideb.hu
4028 Debrecen, Ótemető utca 2

Összefoglaló: Az egocentrikus és exocentrikus távolságok észlelése kulcsfontosságú a környezet feltérképezése során, mely virtuális esetben gyakran pontatlan. Akadálymentesítési célból létrehoztunk egy virtuális környezetet, ami fejre helyezhető és hagyományos asztali kijelzővel használható. Kutatásunk során 229 egyetemi hallgató exocentrikus távolságérzékelési képességét vizsgáltuk, miközben az egocentrikus távolságokat változtattuk. Az eredmények azt mutatják, hogy mindkét kijelző esetén szignifikáns összefüggések találhatók a pontosság, illetve az egocentrikus és exocentrikus távolságok között. A pontos becslések aránya viszont nem különbözött az eltérő kijelzőtípusok esetén. A két távolságtípus szignifikáns hatással volt a pontosságra asztali kijelző esetén, míg a fejre helyezhető kijelző esetén ezt nem észleltük. Ez a kutatás befolyásolhatja a jövőbeli virtuális környezetek tervezését.

Bevezető

A virtuális valóság robbanásszerűen fejlődik és számos területen alkalmazzák, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy interaktív és immerzív élmények részesei legyenek. Mivel minden felhasználó más és más képességekkel és korlátokkal rendelkezik, ezért ezen a területen is elengedhetetlen az akadálymentesítés a maximális hatás elérése érdekében.

Az egocentrikus és exocentrikus távolságok vizsgálata és optimalizálása az akadálymentesítés egyik kulcsfontosságú kérdése. Mindezek mellett a neuropszichológiában is fontos szerepet játszanak, hiszen segítségükkel azt is megérthetjük, hogy az emberek hogyan kezelik a környezeti információkat és hogyan navigálnak térben. Az *egocentrikus távolság* a felhasználó saját teste (virtuális karaktere) és az objektum közötti

távolságot, míg az *exocentrikus távolság* az objektumok *közötti* távolságot jelenti. Az emberek számára a körülöttük lévő tér felfedezése nemcsak kényelmet jelent, hanem biztonságot is. Az egocentrikus és exocentrikus távolságok vizsgálata lehetővé teszi az akadályok azonosítását és a megfelelő szintű használhatóság biztosítását.

Virtuális környezetek tervezésénél az embernek kell központban lennie [1]. Arról nem is beszélve, hogy virtuális környezetek körültekintő megtervezése kifejezetten fontos, hiszen a felépítésük befolyásolhatja a távolságok érzékelését [2]. Emellett a felhasználók jellemvonásai és képességei, valamint az immerzió szintje is befolyásoló erővel rendelkeznek [3, 4]. Elmondható, hogy mindkét távolságtípust általában alábecsülik a felhasználók virtuális terekben [5].

Célkitűzések

Virtuális környezetekben a távolságbecslés pontosságát számos tényező befolyásolhatja, például a kijelző típusa. Ennek vizsgálata érdekében az általunk létrehozott virtuális tér két különböző immerziós szinttel rendelkezik. Egy másik befolyásoló tényező lehet a távolságok eltérő mértéke, így ezt is vizsgáltuk kutatásunk során, mégpedig olyan távolságok megválasztásával, amelyekre nem találtunk példát a szakirodalomban. Kutatásunkban a következő kérdést válaszoljuk meg:

Létezik-e kapcsolat a pontosság, valamint az egocentrikus és exocentrikus távolságérzékelés között a virtuális terekben?

Módszer

A kutatáshoz használt virtuális környezetet Unity (2018.4.36f1 verziószám) használatával fejlesztettük PC és Android platformra. Előbbi verzió monitorral használható (LG 20M37A - 19.5”), míg utóbbi a Gear VR fejre helyezhető kijelzővel. A virtuális térben csak a fejmozgás értelmezett. A virtuális tér mérete 12 méter az x és z tengelyen, aminek a közepébe helyeztük el a résztvevő virtuális karakterét. Fontos kiemelni, hogy a felhasználó virtuális magassága minden esetben megegyezett a valódi magasságával, melyet a mérés előtt rögzítettünk a virtuális térben. Ebből adódóan a virtuális kamerát a résztvevők valódi magasságába pozicionáltuk.

A virtuális térben a felhasználtól különböző távolságokban lévő objektumokat helyeztünk el, eltérő paraméterekkel (szín, forma, méret, stb.). Az 1. ábrán egy ilyen virtuális teret láthatunk Unity játékfejlesztő motorból nézve, mely egy példát is mutat arra, hogy a felhasználó előtt, a földre helyezve két objektum található. A tárgyakhoz mért egocentrikus távolságokat 15 cm-es intervallumokban, 25 cm és 160 cm között, míg a két tárgy közötti exocentrikus távolságokat 10 cm-es intervallumokban, 60 cm

és 150 cm között változtattuk. Az objektumokat véletlenszerűen helyeztük el, körönként 10-10 méréssel, de mindegyik távolságnak kétszer kellett előfordulnia (egy kör egy előfordulást jelent). Összesen 229 hallgató vett részt a mérésben, közülük 157 az asztali kijelzőt, míg 72 a Gear VR fejre helyezhető kijelzőt használt. Az előbbi csoport átlagos életkora 19,80 év, míg az utóbbié 22,51 év volt. A kutatásban történő részvétel önkéntesen történt, a mérések kezdete előtt szóbeli beleegyezéssel az adatok gyűjtése és tárolása kapcsán. A mérések előtt a felhasználókkal az alábbi alapvető tudnivalókat osztottuk meg: a szoba mérete; egyik távolság sem lehet 0; hogyan kell távolságot becsülni az adott verzióban (a PC verzió esetén be kellett írni az értéket egy mezőbe, míg az Android verzió esetén szóban kellett mondani a helyiségben tartózkodó kutatónak, aki ezt a megfelelő módon jegyeztelte).

1. ábra Virtuális tér a Unity játékefejlesztő motorból nézve.

A becsléseket pontos, vagy pontatlan becslések kategóriákba soroltuk. Akkor soroltunk egy becslést pontos kategóriába, ha az eredeti exocentrikus távolságtól maximum 10%-ban tért el. A célunk az volt, hogy megállapítsuk, hogy létezik-e kapcsolat három különböző változó között (pontosság, egocentrikus és exocentrikus távolságok). Ezért két 3D kontingenciamátrixot hoztunk létre, egyet a PC és egyet az Android verzióhoz. A 3D kontingenciamátrixok elemzéséhez a Cochran-Mantel-Haenszel ká-négyzet próbát alkalmaztuk. Ezzel megállapíthatjuk, hogy létezik-e szignifikáns összefüggés a pontosság (egy bináris változó), valamint a két vizsgált távolságtípus között (két kvalitatív változó). A következő lépésként, a pontosabb kiértékelés érdekében, a két 3D kontingenciamátrixot felbontottuk négy 2D kontingenciamátrixra: pontatlan becslések a PC verzióban; pontos becslések a PC verzióban; pontatlan becslések az Android verzióban; valamint pontos becslések az Android verzióban. A 2D kontingenciamátrixokon Pearson ká-négyzet próbáját alkalmaztuk annak megállapítása érdekében, hogy létezik-e szignifikáns különbség a mátrixokban található arányok között. Utóbbiak esetében megállapítottuk Cramér V értékét. Ez megmutatta az összefüggések erejét.

Eredmények

A kiértékelés előtt kiszámoltuk a hallgatók átlagos pontosságát minden lehetséges távospáros esetén. Ezek láthatók százalékos értékben az 1. és 2. számú táblázatokban.

1. sz. táblázat: Átlagos pontosságok a PC verzióban. Az első sor az egocentrikus, míg az első oszlop az exocentrikus távolságokat jelöli centiméterben.

	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
60	11%	25%	12%	20%	6%	22%	25%	26%	18%	22%
70	7%	17%	10%	15%	19%	14%	21%	24%	18%	33%
80	13%	25%	17%	14%	28%	5%	19%	27%	36%	23%
90	3%	9%	19%	9%	19%	28%	15%	28%	13%	21%
100	29%	33%	21%	43%	34%	42%	45%	41%	47%	46%
110	19%	37%	36%	24%	64%	59%	62%	42%	38%	50%
120	44%	38%	47%	35%	39%	39%	53%	50%	30%	45%
130	17%	15%	32%	36%	38%	48%	38%	52%	42%	47%
140	57%	48%	50%	39%	41%	26%	47%	33%	38%	47%
150	31%	47%	50%	26%	35%	50%	28%	45%	57%	47%

2. sz. táblázat: Átlagos pontosságok az Android verzióban. Az első sor az egocentrikus, míg az első oszlop az exocentrikus távolságokat jelöli centiméterben.

	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
60	25%	0%	10%	0%	7%	0%	12%	12%	0%	8%
70	0%	18%	8%	20%	14%	18%	5%	18%	25%	23%
80	8%	30%	17%	7%	25%	20%	17%	18%	5%	0%
90	5%	5%	9%	0%	8%	12%	20%	9%	0%	27%
100	46%	27%	20%	44%	29%	33%	27%	29%	18%	17%
110	20%	30%	29%	50%	50%	33%	31%	23%	47%	33%
120	33%	40%	12%	30%	35%	19%	22%	12%	23%	29%
130	38%	14%	26%	30%	6%	24%	6%	41%	56%	22%
140	8%	12%	30%	24%	36%	18%	37%	5%	10%	28%
150	20%	27%	7%	0%	24%	38%	0%	25%	25%	20%

Ahogy az 1. számú és 2. számú táblázatokból sejthető, a PC verzió esetén használt asztali kijelzővel pontosabbak voltak a felhasználók becslései. A minimum pontosság a PC verzió esetén 3%, míg az Android verzió esetén 0% volt. A maximális értékek nagyobbak voltak a PC verzió esetében (64%), mint az Android verziónál (56%). Az átlagok kiszámítása után létrehoztuk a két 3D kontingenciamátrixot. Az ezekben található értékek a 2. és 3. ábrákon vannak szemléltetve. Ahogy a 2. és 3. ábrákból sejthető, a hallgatók inkább pontatlanok voltak, mint pontosak. PC verzió az összesen 3140 becslésből 2154 volt pontatlan, míg 986 pontos. Az eredmények szignifikáns kapcsolatot mutatnak az exocentrikus pontosság, valamint az egocentrikus és exocentrikus távolságok változása esetén, $X^2_{MH}(9, N = 3140) = 182,97; p < 2,2 \cdot 10^{-16}$. Szignifikáns, de közepes erősségű kapcsolat található az exocentrikus pontosság és az exocentrikus távolságok között, $X^2(9, N = 3140) = 184,01; p < 2,2 \cdot 10^{-16}; V = 0,24208$. Az

exocentrikus pontosság és az egocentrikus távolságok között van szignifikáns, de gyengébb kapcsolat, $X^2(9, N = 3140) = 30,462$; $p = 0,00036$; $V = 0,09849$. Pontatlan eredmények esetén megállapítható, hogy szignifikáns, de gyenge erősségű különbség van a számok arányai között, $X^2(81, N = 2154) = 122,48$; $p = 0,00201$; $V = 0,07948$. Pontos eredmények esetén pedig nincs szignifikáns különbség a számok arányai között, $X^2(81, N = 986) = 83,454$; $p = 0,4039$; $V = 0,09697$.

2. ábra: A PC verzió elért eredmények száma.

3. ábra: Az Android verzió elért eredmények száma.

Az Android verzió esetén az összesen 1440 becslésből 1152 volt pontatlan, míg 288 pontos. Ebben az esetben is szignifikáns a kapcsolat van az exocentrikus pontosság, valamint az egocentrikus és exocentrikus távolságok között, $X^2_{MH}(9, N = 1440) = 66,677$; $p = 6,801 \cdot 10^{-11}$. Ezt felbontva, közepes erősségű szignifikáns kapcsolat mutatható ki az exocentrikus pontosság és az exocentrikus távolságok között, $X^2(9, N = 1440) = 67,766$; $p = 4,168 \cdot 10^{-11}$; $V = 0,21693$. Ellenkezőleg, a gyengébb erősségű kapcsolat az exocentrikus pontosság és az egocentrikus távolságok között nem szignifikáns, $X^2(9, N = 1440) = 2,6074$; $p = 0,9779$; $V = 0,04255$. Pontatlan becslések esetén szignifikáns különbségek vannak a számok arányai között, $X^2(81, N = 1152) = 113,73$; $p = 0,009639$; $V = 0,10473$. Pontos becslések esetén pedig az ellenkezőjét tapasztaljuk, $X^2(81, N = 288) = 94,745$; $p = 0,141$; $V = 0,19118$.

Következtetések

Az eredmények alapján szignifikáns kapcsolat található az exocentrikus pontosság és az exocentrikus és egocentrikus távolságok között. Mindkét verzió esetén azt tapasztaltuk, hogy a kapcsolat gyengébb volt az exocentrikus pontosság és az egocentrikus távolság között, mint az exocentrikus pontosság és az exocentrikus távolság között. Az Android verzió esetén nem volt tapasztalható az utóbbi kapcsolatot. Ezekből adódóan az alábbi megállapításokat tehetjük:

- 1) Az exocentrikus távolságbecslés pontosságára hatással van mindkét vizsgált távolságtípus mind a két kijelző esetében;
- 2) A pontos exocentrikus távolságbecslések esetén nincs különbség a becslések arányaiban egyik típusú kijelző esetén sem;
- 3) A Gear VR fejre helyezhető kijelző esetén pontatlanabbak az exocentrikus távolságbecslések, mint asztali kijelző esetén.

Az eredményeink tehát segíthetik a jövőbeli virtuális környezetek tervezését. A távolságok felismerésének megértése egyszerűbbé teheti az immerzív virtuális környezetek létrehozását, azok akadálymentesítését, valamint annak megértését, hogy akár kognitív zavarokkal rendelkező egyének hogyan mérik fel a környezeti információkat.

Köszönetnyilvánítás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-23-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

A közlemény a TKP2021-NVA-10 számú projekt keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2021. évi Tématerületi Kiválóság Program pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Hivatkozások

- [1] G. Drettakis, M. Roussou, A. Reche, and N. Tsingos, „Design and evaluation of a real-world Virtual Environment for architecture and urban planning,” *Presence*, vol. 16, pp. 318-332, 2007.
- [2] A. Naceri, R. Chellali, and T. Hoinville, „Depth perception within peripersonal space using head-mounted display,” *Presence*, vol. 20, pp. 254-272, 2011.
- [3] T. Guzsvinecz, E. Perge, and J. Szűcs, „Analyzing Accurate Egocentric Distance Estimates of University Students in Virtual Environments with a Desktop Display and Gear VR Display,” *Electronics*, vol. 12, no. 10, p. 2253, 2023.
- [4] T. Guzsvinecz, E. Perge, and J. Szűcs, „Examining the Results of Virtual Reality-Based Egocentric Distance Estimation Tests Based on Immersion Level,” *Sensors*, vol. 23, no. 6, p. 3138, 2023.
- [5] R. V. Kenyon, M. Phenany, D. Sandin, and T. Defanti, „Accommodation and size-constancy of virtual objects,” *Ann. Biomed. Eng.*, vol. 36, 342-348, 2008.